
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.13679916

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОСТЫВАНИИ ОДНОРОДНОГО ШАРА SOLVING THE PROBLEM OF COOLING A HOMOGENEOUS BALL

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа относится к вопросам теории теплопроводности. В ней рассматривается вопрос остывания однородного шара. Поэтому задача является нестационарной. В работе приведена математическая модель процесса охлаждения тела конечного размера. Основой математической модели является уравнение теплопроводности. При нахождении решения применяются метод Фурье и теорема Стеклова. Сделан вывод, что форма решения, полученная методом разделения переменных, удобна для исследования достаточно развитой стадии процесса при больших значениях времени.

The work relates to the theory of thermal conductivity. It deals with the issue of cooling a homogeneous ball. Therefore, the task is non-stationary. The paper presents a mathematical model of the cooling process of a finite-size body. The basis of the mathematical model is the equation of thermal conductivity. When finding a solution, the Fourier method and Steklov's theorem are used. It is concluded that the form of the solution obtained by the method of separation of variables is convenient for studying a sufficiently developed stage of the process at large time values.

Ключевые слова: *температурное поле, шар, теплообмен, теплопроводность, дифференциальное уравнение, начальные условия, граничные условия.*

Key words: *temperature field, ball, heat transfer, thermal conductivity, differential equation, initial conditions, boundary conditions.*

Наибольший интерес представляют работы, описывающие современные теплообменные элементы теплообменного оборудования с заданным законом изменения температуры точек поверхности теплообмена [1-8]. Часто такие теплообменники представляют собой сферические поверхности. При этом сами процессы являются нестационарными [9-11].

Актуальность работы обусловлена тем, что одним из важных классов задач теплопроводности являются нестационарные задачи [12-16].

Целью работы является определение температурного поля однородного шара при остывании.

Рассмотрим задачу об остывании однородного шара радиуса R , имеющего некоторую начальную температуру, зависящую только от расстояния r точки от центра шара, если на его поверхности поддерживается температура равная нулю.

В этом случае задача приводится к интегрированию уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right), 0 < r < R, t > 0 \quad (1)$$

при начальном условии:

$$u(r, 0) = \varphi(r), 0 \leq r < R \quad (2)$$

и при граничном условии:

$$u(R, t) = 0 \quad (3)$$

Математическая модель процесса остывания тела из однородного материала, основанная на уравнении теплопроводности может быть записана в виде [17-20]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u, t > 0 \quad (4)$$

Задачу (4) можно решать методом Фурье (разделения переменных), представляя частное решение уравнения (1), удовлетворяющее граничному условию (3), в виде произведения:

$$u(M, t) = v(M) T(t). \quad (5)$$

Подставляя (5) в уравнение (4), после разделения переменных получим:

$$\frac{1}{a^2} \frac{T'}{T} = \frac{\Delta v}{v} = -\lambda = const. \quad (6)$$

Отсюда находим уравнение для функции $T(t)$:

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (7)$$

общее решение которого:

$$T(t) = C e^{-\lambda a^2 t}, C = const. \quad (8)$$

Для функции $v(M)$ из уравнения (8) с учетом однородного граничного условия (3) получим задачу на собственные значения:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 v}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dv}{dr} + \lambda v = 0 \quad 0 \leq r < R, \\ v(R) = 0 \end{aligned} \tag{9}$$

Полагая $w = rv$, приходим к следующей задаче:

$$\frac{d^2 w}{dr^2} + \lambda w = 0, \quad w(0) = 0, \quad w(R) = 0 \tag{10}$$

Собственные значения и собственные функции краевой задачи, как известно, даются формулами:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{R}\right)^2, \quad w_n = \sin \frac{n\pi}{R} r \tag{11}$$

Таким образом:

$$T_n(t) = C_n e^{-\left(\frac{an\pi}{R}\right)^2 t}, \quad v_n(r) = \frac{1}{r} \sin \frac{n\pi}{R} r, \tag{12}$$

В соответствии с теоремой Стеклова, в этом разложении функции $\varphi(M)$ в ряд по собственным функциям коэффициенты C_n могут быть найдены по формулам:

$$C_n = \frac{1}{\|v_n\|^2} \iiint_{\Omega} U(M) v_n(M) dV, \tag{13}$$

где норма собственных функций равна:

$$\|v_n\| = \left[\iiint_{\Omega} v_n^2(M) dV \right]^{1/2} \tag{14}$$

$$C_n = \frac{2}{R} \int_0^R U(r) r \sin \frac{n\pi r}{R} dr \tag{15}$$

Следовательно, решение задачи имеет следующий вид:

$$u(r,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{R} \int_0^R U(r) r \sin \frac{n\pi r}{R} dr \right] e^{-\left(\frac{an\pi}{R}\right)^2 t} \frac{1}{r} \sin \frac{n\pi r}{R} \tag{16}$$

Таким образом, в работе было рассмотрено решение задачи остывания однородного шара. Также в ней исследован метод разделения переменных Фурье для уравнения теплопроводности. Как видно из рассмотренных примеров, основная трудность при решении задач об остывании нагретых тел состоит в нахождении собственных функций и собственных зна-

чений для данной области. Важно отметить, что форма решения, полученная методом разделения переменных, удобна для исследования достаточно развитой стадии процесса при больших значениях времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
3. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. М.: Высшая школа, 1970. 712 с.
4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
5. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., 1967. 600 с.
6. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 600 с.
7. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488 с.
8. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 с.
9. Канарейкин А.И. Практикум по теплообмену. М., 2023. 39 с.
10. Канарейкин А.И. Основы термодинамики. М., 2023. 63 с.
11. Карташов Э.М., Кудинов, А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд, 2018. 1072 с.
12. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера. 2023. № 12-2. С. 241-245.
13. Канарейкин А.И. Применение уравнения Пуассона в теплофизике // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, 2016. С. 199-200.
14. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. 3-е изд., испр. и доп. М: ИНФРА, 2001. 469 с.
15. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача: М, 2003. 785 с.
16. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. М.: Атомиздат, 1974. 408 с.
17. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2022. Т. 7. № 3-1 (25). С. 40-45.
18. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Chronos. 2022. Т. 7. № 9 (71). С. 36-41.
19. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8-12.
20. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.

© Канарейкин А.И., 2024.